

Pertenencia de estrellas de tipo tardío a Grupos Cinemáticos Estelares con Gaia-DR3 y espectroscopía HERMES

David Montes ⁽¹⁾, Julián Rodríguez Baquerizo ⁽¹⁾, Hugo M. Tabernero ⁽¹⁾

(1) Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica, Universidad Complutense de Madrid (UCM). Instituto de Física de Partículas y del Cosmos (IPARCOS)

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS

Abstract

En esta contribución presentamos el estudio que estamos realizando sobre estrellas de tipo tardío (F, G, K) candidatas a pertenecer a algunos **grupos cinemáticos estelares jóvenes y cercanos**. Utilizamos el telescopio Mercator (Roque de los Muchachos – Isla de La Palma) con el espectrógrafo Échele de alta resolución HERMES para determinar velocidades radiales precisas y además derivar con suficiente precisión los parámetros atmosféricos. Posteriormente calculamos la abundancia de diferentes elementos, etiquetado químico, rotación y estimaciones de edad basadas en los indicadores de abundancia de litio y actividad cromosférica para **confirmar la pertenencia de las estrellas candidatas** y poder comprender mejor los grupos cinemáticos estelares así como discernir entre estructuras físicas reales de estrellas coetáneas con un origen común (restos de agregados de formación estelar en el disco) y estrellas de campo (estructuras formadas por interacciones de resonancia, asociadas a resonancias dinámicas (bar) o estructura espiral).

Chemical Tagging

La técnica fundamental que vamos a emplear para caracterizar los grupos cinemáticos estelares es el denominado etiquetado químico (**Chemical Tagging**) que consiste en **agrupar estrellas con firmas químicas similares**. Para una estrella dada, la abundancia de ciertos elementos químicos permanece inalterada a lo largo de la evolución estelar (Freeman & Bland-Hawthorn 2002). Por otra parte, las abundancias químicas son representativas de la nube de gas en la que se originaron (Bland-Hawthorn et al. 2010). Esta técnica ha sido aplicada anteriormente por nuestro grupo al supercúmulo de las **Hyades** (Tabernero, et al. 2012) y al grupo de movimiento **Ursa Major** (Tabernero, et al. 2017).

Grupos en movimiento estudiados Primera Fase

Utilizamos espectroscopía de alta resolución (obtenida en **campañas 2010-2016**) de estrellas tipo F, G y K candidatas a pertenecer a dos grupos jóvenes y cercanos (Montes et al. 2001; López-Santiago, et al. 2006):

- **Castor Moving Group** (200 Myrs). Caracterizamos 16 estrellas
- **Hercules-Lyra Association** (260 Myrs). Caracterizamos 10 estrellas

Grupos en movimiento a estudiar en Segunda Fase

Utilizamos espectroscopía de alta resolución (obtenida en las **campañas de observación de 2024**) en estrellas tipo F, G y K candidatas a pertenecer a otros grupos detectados más recientemente:

AB Doradus (150 Myrs) **Psc-Eridanus** (120 Myrs) **Oceanus** (510 Myrs) **Octans** (35 Myrs)

Observación y obtención de espectros

Para iniciar el trabajo en su Primera Fase nos hemos basado en varias campañas de observación espectroscópica de alta resolución realizadas entre 2010 y 2016 con HERMES/Mercator en el observatorio del Roque de los Muchachos, La Palma). Partimos de los espectros de estrellas, identificadas previamente como posibles miembros de diversos grupos de movimiento en base a:

- Sus características cinemáticas (velocidades Galácticas UVW y fotométricas (diagrama HR).
- La abundancia de litio.
- Su velocidad de rotación.
- Su actividad cromosférica.

Análisis y tratamientos de espectros

De los espectros estelares de alta resolución obtenidos en esta campaña hemos seleccionado los 26 más adecuados entre los correspondientes a estrellas candidatas a pertenecer al Grupo Castor y a la Asociación Hércules-Lyra (HL). Se ha llevado a cabo un estudio de cada una de las líneas de absorción Fe I (294) y Fe II (30) en estos espectros (Tabernero, et al. 2012, 2017) y se ha determinado su EW aplicando el código **ARES** (Sousa, et al. 2015). Utilizando los resultados obtenidos por **ARES** y aplicando el código **StePar** (Tabernero et al. 2019) determinamos los parámetros estelares (T_{eff} , $\log g$, $[Fe/H]$) de cada una de las 26 estrellas.

Comparación de los parámetros estelares T_{eff} , $\log g$ y $[Fe/H]$ de las 26 estrellas candidatas de la Primera Fase recopilados de los catálogos estelares con el valor obtenido utilizando el procedimiento combinado **ARES/MOOG/StePar**.

Procedimiento utilizado para la determinación de las abundancias

El análisis de las abundancias absolutas de 19 elementos: **Na, Mg, Al, Si, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Ba, Y, Ce y Nd** se efectúa haciendo uso del código **MOOG** (Snedden 1973) partiendo de los parámetros atmosféricos ya calculados por **StePar** y de un espectro del Sol obtenido con la misma configuración instrumental.

Estrella	Tipo	Grupo	Stellar Parameters			AlI(13)			Cl(6)			TiII(22.1)			YII(39.1)			ZrII(40.1)		
			T_{eff}	$\log g$	$[Fe/H]$	AvAbun	Std.Dev	#lines	AvAbun	Std.Dev	#lines	AvAbun	Std.Dev	#lines	AvAbun	Std.Dev	#lines	AvAbun	Std.Dev	#lines
150039	G0	HL	6014	4.48	0.02	6.145	0.301	2	8.272	0	1	4.954	0.142	7	2.049	0.168	3	2.449	0	1
170054	G5	HL	5684	4.33	0.16	6.766	0.057	2	9.417	0	1	4.932	0.141	8	2.401	0.226	4	2.433	0	1
270098	K0	CAS	4929	4.37	0.05	6.542	0.088	2	9.694	0	1	4.895	0.139	8	2.49	0.43	4	2.554	0	1
270108	K2	CAS	4564	2.59	0.18	6.826	0.027	2	9.648	0.689	3	5.075	0.26	6	2.552	0.41	4	2.443	0	1

Tabla ejemplo de los resultados obtenidos

Segunda Fase

A partir de este momento, una vez comprobado que el procedimiento empleado para el cálculo de $[Fe/H]$ es correcto, y determinadas las abundancias de los 19 elementos químicos (Na, Mg, Al, Si, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Y, Zr, Ba, Ce, y Nd) para las 26 estrellas candidatas, compararemos las abundancias obtenidas con las que presenta una estrella de referencia del grupo de movimiento que estemos estudiando aplicando un criterio de compatibilidad con dicho grupo. Esto permitirá **determinar con mayor certeza la pertenencia o no** de las estrellas candidatas a los grupos de movimiento considerados.

Para finalizar pretendemos incluir en este trabajo, como ya hemos señalado anteriormente, **otros grupos cinemáticos de diferentes edades**. Haremos uso de las observaciones efectuadas con la misma instrumentación en las dos campañas realizadas por los autores en 2024. Todo ello permitirá estudiar el grado de contaminación dentro de las muestras seleccionadas solo por cinemática en grupos de diferente edad y poder tener muestras de estrellas muy bien determinadas que permitirán realizar otro tipo de estudios en función de la edad.

Esta investigación cuenta con el apoyo de la Universidad Complutense de Madrid y el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del proyecto PID2022-137241NB-C4[1,4]. HMT reconoce el apoyo del proyecto PR47/21 TAU-CM financiado por la Comunidad de Madrid, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado español, y de Next Generation EU de la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

